

ПРОЕКЦИЯЛАРНИ ҚАЙТА ҚУРИШ УСУЛИНИНГ МАҚСАДИ ВА МОХИЯТИ

Катта ўқитувчи Мирзараимова В.Т., талаба Тиллабаева Ш.Б.

Тошкент давлат техника университети

doi.org/10.5281/zenodo.15449446

Аннотация. Ушбу мақолада ўлчовли ва вазиятга оид масалаларни ечиш методикаси, чизмаларни қайта қуришда проекция текисликлари алмаштириш назария асосида тўғри чизиқ, текислик каби геометрик элементларни умумий вазиятдан хусусий вазиятга ўтказиш масалалари келтирилган.

Калитли сўзлар. Геометрик элементлар, чизмаларни қайта қуриш, янги проекция текислиги, янги проекция ўқи, горизонтал проекция текислиги, фронтал проекция текислиги, аппликата ўқининг қиймати, ордината ўқининг қиймати, янги проекция текислиги эски проекция текислигига ўзаро перпендикулярлиги.

Аннотация. В данной статье приводится методика решения метрических и позиционных задач на основе теории методов перемены плоскостей проекции преобразования чертежей геометрических элементов прямой, плоскостей из общего положения в частное.

Ключевые слова. Геометрические элементы, преобразование чертежей, новая плоскость проекции, новая ось проекции, горизонтальная плоскость проекции, фронтальная плоскость проекции, значение по оси аппликаты, значение по оси ординаты, взаимное перпендикулярность новой плоскости проекции к старой.

Abstract. This article presents a methodology for solving metric and positional problems based on the theory of methods for changing projection planes, transforming drawings of geometric elements of a straight line, planes from a general position to a particular one.

Key words: Geometric elements, drawing transformation, new projection plane, new projection axis, horizontal projection plane, frontal projection plane, value along

the applicate axis, value along the ordinate axis, mutual perpendicularity of the new projection plane to the old one.

Фазодаги геометрик элементлар проекция текислигига нисбатан маълум бурчак остида проекцияланса, уларни проекция текислигидаги текис чизмалари кичик бўлиб проекцияланади.

Текис чизмаларда берилган масалаларни ечимини излаш учун уларнинг хақиқий катталикларни аниқлаш орқали ечимига эришилади.

Текис чизмаларда геометрик элементларни хақиқий катталикларини аниқлаш орқали уларни фазовий ҳолати таҳлил қилинади.

Геометрик элементларни умумий вазиятдан хусусий вазиятга келтириш эпюрларни қайта тузиш дейилади.

1. Проекциялар текисликларини алмаштириш усули. Бу усулнинг мохияти қуйидагича, геометрик элементлар қўзғалмас бўлиб, проекциялар текисликлари бир ёки бир неча янги проекциялар текисликлари билан алмаштирилади.

2. Айлантириш усули. Бу усулнинг мохияти қуйидагича, проекциялар текисликлари қўзғалмас бўлиб, геометрик элементлар масаланинг шартига кўра қулай вазиятга, яъни хусусий вазиятга келгунча танланган ёки берилган ўқ атрофида айлантирилади.

Проекция текисликларини алмаштириш усулини назариясини кўриб чиқамиз.

Бу усулда бир проекциялар системаси иккинчи проекция текисликлари билан қуйидаги схема бўйича алмаштирилади:

Мавжуд эски система янгиси билан бир марта алмаштирилади.

$$X \ V/H \rightarrow X_1 \ V_1/H$$

Бунда эски V фронтал проекциялар ўрнига янги V_1 фронтал текисликда янги фронтал проекция қурилади. Ортогонал усулнинг асосий шарти сақланади, яъни $V_1 \perp H$ бўлади.

Агарда эски горизонтал проекция текислиги янги H_1 билан алмаштирилса, куйидаги схема бўлади.

$$X \ V/H \rightarrow X_1 \ V/H_1$$

Бу схемада геометрик элементнинг янги горизонтал проекцияси курилади, яъни $H \rightarrow H_1$, $V \perp H_1$ бўлади.

Юқорида айтилгандек, янги фронтал проекцияда (a_1', b_1') кесма фронтал чизиқ бўлиб, хақиқий катталиқда проекцияланади ва H горизонтал проекциялар текислиги билан α оғиш бурчагини хосил қилади, яъни $\angle \alpha = (AB) \wedge H$ бўлади.

Агарда масала юқорига ишланиб H ни ўрнига H_1 янги горизонтал курилса, у холда у горизонтал чизиқ бўлиб, (a_1, b_1) хақиқий катталиқда проекцияланади ва $(a_1, b_1) \parallel H_1$ га бўлиб, у фронтал проекциялар текислиги билан β бурчакни хосил қилади ва $\angle \beta = (AB) \wedge V$ бўлади.

Учбурчак ABC текислик учун алмаштириш усулини назарияси қўлланилса, проекция текислиги икки марта алмаштирилади.

$$1. \quad V \rightarrow V_1, (\Delta A_1 B_1 C_1) \perp V_1$$

V_1 текисликни X_1 проекция ўқи горизонтал чизиқнинг горизонтал проекциясига перпендикуляр ўтказилади.

Биринчи марта алмаштирилганда учбурчак текислик янги V_1 проекциялар текислигига перпендикуляр бўлиб, проекцияловчи хусусий вазиятга келиб қолади.

$$2. \quad H \rightarrow H_1, X_2 \parallel (\Delta a_1' b_1' c_1') \text{ бўлади,}$$

$$\text{бунда } (\Delta A_1 B_1 C_1) \parallel H_1, (\Delta a_1 b_1 c_1) = |\Delta ABC|$$

H_1 текисликни X_2 проекция ўқи учбурчак текисликни фронтал проекциясига параллел ўтказилади.

$$X_2 \parallel (\Delta a_1' b_1' c_1')$$

Иккинчи марта алмаштирилганда учбурчак текислик янги H_1 проекциялар текислигига параллел бўлиб, хақиқий катталиқда проекцияланади.

Баъзида излари билан берилган $P (P_H, P_V)$ умумий текисликни алмаштириб, хусусий вазиятга келтириш масалани шартига асосан бажаришга тўғри келади.

Текислик фронтал проекцияловчи вазиятга келтирилса қуйидаги алгоритм асосида масала ечилади.	Текислик горизонтал проекцияловчи вазиятга келтирилса қуйидаги алгоритм асосида ечилади.
1) $V \rightarrow V_1, X_1 \perp P_H,$ 2) $N(n', n) \in P_V$ 3) $N \rightarrow N_1(m_1')$ 4) $P_{X1} \cup n_1' = P_{V1}$ 5) $\angle \alpha = P \wedge H$	1) $H \rightarrow H_1, X_1 \perp P_V,$ 2) $M(m', m) \in P_H$ 3) $M \rightarrow M_1(m_1)$ 4) $P_{X1} \cup m_1 = P_{H1}$ 5) $\angle \beta = P \wedge V$

Текислик горизонтал проекцияловчи вазиятга келтирилса қуйидаги алгоритм асосида ечилади.

Умумий вазиятдаги излари билан берилган текисликларни сиртлар билан кесилиш чизиғи проекцияларини ясашда текислик излари алмаштирилиб проекцияловчи вазиятга келтирилса, масалани ечимини аниқлаш анчагина содалашади.

Адабиётлар

1. Т.Д.Азимов. “Чизма геометрия. Олий техника ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Т., 2005 й., 228 бет.

2. Н.С.Саидахмедов. Янги педагогик технологиялар. Т., “Молия”, 2003 й, 173 бет.